

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613617>

УДК 796/799

**ДИАГНОСТИКА МИОФАСЦИАЛЬНОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА И
МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ В СПОРТЕ**

А.А. Харченко,

методист УМО

Н.В. Кудрявцев,

пом. начальника УМО,

И.С. Кузьменко,

пом. начальника УМО,

ВИФК

Н.А. Корнышева,

инструктор-методист,

ГБУ СШОР Пушкинского района,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: В данной статье рассматривается диагностика миофасциального болевого синдрома и методы восстановления спортсменов. Спортивная деятельность создает значимые предпосылки для возникновения данного синдрома у спортсменов, поскольку неотъемлемо связана с большими физическими нагрузками. Миофасциальный болевой синдром впоследствии своего формирования отрицательно влияет на функциональную готовность организма спортсмена, и является фактором риска развития травм опорно-двигательного аппарата. Поэтому становится актуальным вопрос своевременной диагностики данного синдрома и применения восстановительных методов. Способствующих созданию благоприятных условий для роста спортивного результата, сохранения здоровья и спортивного долголетия спортсмена.

Ключевые слова: миофасциальный болевой синдром, миофасциальная триггерная точка, спортсмен, физическая нагрузка, МФБС, восстановление, диагностика

**DIAGNOSTICS OF MYOFASCIAL PAIN SYNDROME AND RECOVERY
METHODS IN SPORTS**

A.A. Kharchenko,

methodologist of UMO

N.V. Kudryavtsev,
Deputy Head of the UMO

I.S. Kuzmenko,
Deputy Head of the UMO,
VIFK

N.A. Kornysheva,
instructor-methodologist,
GBU SSHOR Pushkin district,
St. Petersburg

Annotation: This article discusses the diagnosis of myofascial pain syndrome and methods of recovery in sports. Sport creates significant prerequisites for the occurrence of this syndrome in athletes, since it is inherently associated with heavy physical exertion. Myofascial pain syndrome after its formation negatively affects the functional readiness of the athlete's body, and is a risk factor for the development of injuries of the musculoskeletal system. Therefore, the issue of timely diagnosis of this syndrome and the use of restorative measures becomes urgent. Contributing to the creation of favorable conditions for the growth of sports results, the preservation of health and sports longevity of the athlete.

Keywords: myofascial pain syndrome, myofascial trigger point, athlete, physical activity, MFBS, recovery, diagnostics

В спортивной деятельности ключевую роль для каждого спортсмена занимает функциональное состояние здоровья, поскольку является неотъемлемой составляющей для достижения высоких спортивных результатов.

Здоровье – это психофизическое состояние человека, характеризующиеся отсутствием патологических изменений и функциональным резервом, достаточным для полноценной биосоциальной адаптации и психической работоспособности в условиях естественной среды обитания (Бундзен В.В., Дибнер Р.Д., 1994).

В настоящее время миофасциальный болевой синдром (МФБС) занимает одну из лидирующих позиций в функционально-морфологическом нарушении опорно-двигательного аппарата спортсменов. Данный синдром, негативно сказывается на эффективности тренировочного процесса вплоть до его полного прекращения и, следовательно, на спортивном результате и дальнейшем прогрессировании в спортивной карьере. Характерными особенностями данной патологии является мышечный спазм и формирование миофасциальных триггерных точек (МФТТ), возникновение которых

происходит из-за перегрузок и перенапряжения на фоне большого объема физической активности и недостаточными периодами восстановления. МФБС считается основным источником скелетно-мышечной боли (табл. 1) [1, 2].

Основные симптомы МФБС:

- локальная и отражённая боль (отраженная боль может наблюдаться в покое и при физической нагрузке);
- образование в пределах мышцы МФТТ, которые при пальпации ощущаются как уплотнения;
- локальные судорожные подёргивания в ответ на пальпацию или компрессию МФТТ;
- МФТТ имеют характерные зоны отраженной боли (табл.1);
- скованность и ограниченность движений в области мышцы с МФТТ;
- вегетативные проявления, например: потливость, ощущение «ползания мурашек», изменение температуры тела в области мышцы с МФТТ;
- например, при поражении мышц шеи может возникнуть головокружение, заложенность и шум в ухе;
- уменьшение боли после растяжения мышцы, поверхностного охлаждения или введения анестетика в МФТТ [3, 4].

В диагностике МФБС не существует стандартизированных методов. Наиболее важным диагностическим инструментом при подозрении этой патологии является поиск МФТТ. Для исключения других патологий рекомендовано проведение инструментальных исследований, таких как ультразвуковое исследование (УЗИ), электромиография (ЭМГ) и термография. При проведении УЗИ не должно определяться никакой патологии мышцы, что будет важным дифференциально-диагностическим признаком, отличающим МФБС от других патологий. С помощью УЗИ можно также исключить разрывы мышечных тканей. Поверхностная ЭМГ и термография позволяют объективировать клинические данные, произвести топическую диагностику и уточнить степень микроциркуляции. При термографии определяется термоасимметрия с очагами гипо- или гипертермии над мышцами поражёнными МФТТ. При проведении поверхностной ЭМГ определяется нарушение двигательной активности поражённых мышц в виде повышения биоэлектрической активности (БЭА) [5, 6].

Таблица 1 – Мышцы, наиболее часто подверженные развитию МФБС с типичными зонами отраженной боли (по ДЖ.Г. Тревелл, Д.Г. Симонс, 1989)

Мышца	Типичная зона отраженной боли
трапециевидная мышца верхние пучки	височная область и за глазницей, реже заушная область
мышца, поднимающая лопатку	область перехода шеи в надплечье
надостная мышца	плечо и надплечье, может распространяться на предплечье
дельтовидная мышца	дельтовидная область плеча (месторасположение дельтовидной мышцы)
малая круглая мышца	область плечевого сустава
лестничные мышцы	область плечевого сустава и руки, реже грудь, лопатка и межлопаточная область
большая и малые грудные мышцы (слева)	прекардинальная область, передняя поверхность плеча, локтевая сторона предплечья
квадратная мышца поясницы	область ягодицы, подвздошного ребра и большого вертела бедра
трехглавая мышца голени	подколенная ямка, задняя поверхность голени

В спортивной практике МФБС диагностируется главным образом в мышцах-двигателях, наиболее нагруженных при выполнении динамичных действий, непосредственно выполняющих специальные движения, характерные для конкретной спортивной специализации, и в мышцах-фиксаторах, обеспечивающих удержание крупных сегментов опорно-двигательного аппарата в процессе выполнения того или иного специального действия. Так, например, у легкоатлетов в основном поражаются мышцы задней поверхности бедра и голени, у представителей различных единоборств могут быть поражения в мускулатуре плечевого пояса, спины и нижних конечностей, причем в ногах, как правило, ассиметрично в соответствии с особенностями стойки спортсмена.

При определении МФБС спортсмену рекомендуется использовать восстановительные немедикаментозные средства нормализующие трофику и тонус мышц. К таким методам относятся:

– постизометрическая релаксация – расслабление мышц после их волевого напряжения;

- миофасциальный релиз – метод воздействия на миофасциальные структуры (позволяет снять напряжение в МФТТ, расслабить мышцы и связочный аппарат, воздействуя на фасцию, в результате чего наступает полное расслабление одной или группы мышц);
- лечебная физкультура, включающая комплекс упражнений по перестройке неоптимального двигательного стереотипа;
- ишемическая компрессия МФТТ – направлена на прекращение или значительное снижение мышечного напряжения, и уменьшение боли;
- растяжение мышц при помощи комплексов упражнений лечебной физкультуры, мягких миорелаксических техник и расслабляющего массажа;
- кинезиотейпирование – способствует уменьшению боли и внутритканевого давления, устранению застойных явлений и коррективке биомеханики движений.

Для достижения максимальной эффективности при проведении реабилитационных мероприятий рекомендуется применение нескольких средств комплексно, которые будут только усиливать действие каждого и общий их положительный эффект. Основным критерием эффективности проводимых восстановительных мероприятий являться возвращение к прежней тренировочной и соревновательной деятельности с восстановлением высокого уровня физической работоспособности спортсмена [5, 7, 8].

Список литературы

- [1] Дэвис К. Триггерные точки. Безлекарственная помощь при хронической боли / пер. с англ. Т.И. Есиповой. – М. : Эксмо, 2008. 336 с.
- [2] Тузлуков А.П. Фибромиалгия и миофасциальные болевые синдромы. / А.П., Тузлуков Н.С. Горбатовская – Пенза, 2008. 144 с.
- [3] Тревелл Дж. Г., Симонс Д.Г. Миофасциальные боли и дисфункции: руководство по триггерным точкам / Дж. Г. Тревелл, Д.Г. Симонс; пер. с англ. – М.: Медицина, 2005. Т. 1. 1192 с.
- [4] Пилипович А.А. Миофасциальный синдром: от патогенеза к лечению / А.А. Пилипович // Ремедиум Приволжье. – 2019. № 1 (170).
- [5] Bruno-Petrina A. Myofascial Pain Athletes / A. Bruno-Petrina // Sport Medicine. – 2008. № 8. 231-236 с.
- [6] Воробьева О.В. Болезненный мышечный спазм: диагностика и патогенетическая терапия / О.В. Воробьева // Медицинский совет. 2017. № 5. 24-27 с.
- [7] Епифанов В.А. Реабилитация в неврологии / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов, из-во: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 416 с.

[8] Фергюсон Л.У. Лечение миофасциальной боли. Клиническое руководство / Люси Уайт Фергюсон, Роберт Гервин : Пер. с англ. : Под общ. ред. М.Б. Цыкунова, М.А. Ерёмушкина. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. 544 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Davis K. Trigger points. Drug-free help for chronic pain / per. from English. T.I. Esipova. – М.: Eksmo, 2008. 336 p.

[2] Tuzlukov A.P. Fibromyalgia and myofascial pain syndromes. / A.P., Tuzlukov N.S. Gorbatovskaya – Penza, 2008. 144 p.

[3] Travell J.G., Simons D.G. Myofascial pain and dysfunction: a guide to trigger points / J.G. Travell, D.G. Simons; per. from English. – М.: Medicine, 2005. Т. 1. 1192 p.

[4] Pilipovich A.A. Myofascial syndrome: from pathogenesis to treatment / A.A. Pilipovich // Remedium Privolzhye. – 2019. No. 1 (170).

[5] Bruno-Petrina A. Myofascial Pain Athletes / A. Bruno-Petrina // Sport Medicine. – 2008. No. 8. 231-236 p.

[6] Vorobieva O.V. Painful muscle spasm: diagnosis and pathogenetic therapy / O.V. Vorobieva // Medical Council. 2017. No. 5. 24-27 p.

[7] Epifanov V.A. Rehabilitation in neurology / V.A. Epifanov, A.V. Epifanov, publishing house: GEOTAR-Media, 2014. 416 p.

[8] Ferguson L.W. Treatment of myofascial pain. Clinical Guide / Lucy White Ferguson, Robert Gervin: Per. from eng. : Under total. ed. М.В. Tsykunova, М.А. Eremushkin. – М.: MEDpress-inform, 2008. 544 p.

© А.А. Харченко, Н.В. Кудрявцев, И.С. Кузьменко, Н.А. Корнышева, 2022

Поступила в редакцию 23.04.2022

Принята к публикации 05.05.2022

Для цитирования:

Харченко А.А., Кудрявцев Н.В., Кузьменко И.С., Корнышева Н.А. Диагностика миофасциального болевого синдрома и методы восстановления в спорте // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-1(19). С. 89-94. URL: <https://ip-journal.ru/>